
SOLUÇÃO INOVADORA NA MEDIÇÃO DE COBERTURA DE REDE MÓVEL

DOI: 10.5281/zenodo.14768485

Gabriel de Freitas Villela¹

¹Engenharia de Computação – Universidade Federal de Uberlândia

E-mail: gabriel.villela17@gmail.com

Luiz Cláudio Theodoro²

²Brain - Instituto de Ciência e TecnologiaUberlândia

E-mail: lclaudio@inovacaobrain.com.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9124581119374609>

RESUMO: Este artigo demonstra a viabilidade de gerar condições para a geração de soluções inovadoras na área de telecomunicações. Entendendo as dificuldades experimentadas por empresas que prestam o serviço de comunicações móveis, apresentam uma tecnologia *built-in* que atende às necessidades de coleta de dados de Qualidade de Serviço (QoS) em redes LTE - Long Term Evolution e 5G - Quinta geração da rede móvel. Com recursos de publicação automática para nuvem, oferece uma forma prática e eficiente para a coleta de parâmetros de rede para um uso posterior na otimização da cobertura da rede móvel.

Palavras-chave: Drive Test, LiveCast, LTE, Redes Móveis, QoS, Qualidade de Serviço, 5G.

1. INTRODUÇÃO

As redes móveis de banda larga cresceram muito rapidamente nos últimos anos com a evolução das tecnologias de acesso de alta velocidade. Dispositivos móveis aceleraram o uso de consumo de dados através das várias tecnologias e serviços de Internet. Se faz então de suma importância monitorar o desempenho das redes para obter um ótimo nível de QoS (*Quality of Service*). Com um aumento crescente da carga das redes disponíveis e uma ampliação no volume de usuários utilizando conexões Internet, medições na performance e qualidade tornam-

se essenciais para atender às expectativas do serviço dos usuários. A grande demanda por banda larga móvel suportando dados em alta velocidade, *streaming* de vídeo com baixa latência e mobilidade eficiente afeta afetam as medidas reais do desempenho da rede móvel, como por exemplo:

- Aparelhos diversificados de diversos fabricantes, cada um com características específicas;
- Aspectos físicos dos elementos da rede, distribuídos em áreas altamente condensadas ou algumas remotas;
- Mobilidade, fator essencial para satisfação dos usuários;
- Configuração de acessibilidade, permitindo ao usuário, flexibilidade no uso dos serviços.

QoS provê métricas chaves da performance da rede (qualidade do sinal, *throughput*, *ping*, *jitter*, largura de banda disponível, atraso e perda de pacotes). QoE se concentra em avaliar a experiência individual do usuário além do serviço como conteúdo, usuário, contexto e detalhes do sistema.

Já existem várias aplicações que permitem coletar dados dos usuários finais para verificar o QoS e também o QoE (*Quality of Experience*). Engenheiros de Telecom, técnicos de MNOs (*Mobile Network Operators*) e usuário utilizam de várias ferramentas no mercado para suas aferições de rede tentando validar os níveis, principalmente de QoS, porém, elas têm se mostrado inadequadas para atender a um padrão completo de análise e melhoria do serviço. Para ter uma visão completa e abrangente, operadoras comerciais contratam empresas para *Drive Test*. O esforço da contratada é disponibilizar motoristas e auxiliares, que com seus veículos, se deslocam por todas as ruas possíveis no perímetro pré-definido, da cidade ou bairro, e utilizando um software coletam os dados da rede segundo alguns parâmetros pré-definidos gerando uma imensa base de dados. A partir daí podem processá-los produzindo *dashboards* e mapas de calor que ajudam as operadoras a avaliar as necessidades de otimização da cobertura de rede.

No entanto, os softwares disponíveis fornecem informações limitadas. Executados em *smartphones* ou outros equipamentos móveis, conseguem capturar informações importantes, mas vinculadas a apenas um chip e a uma tecnologia específica. Para se ter um conjunto de dados que consiga obter um volume de informações interessante é proposto nesse trabalho, a

construção de um hardware que consiga capturar vários parâmetros da rede, acessar várias operadoras e tecnologias diferentes. Assim, os dados obtidos podem ser ampliados de forma a permitir uma análise mais detalhada e conseqüentemente, facilitar possíveis melhorias na otimização da rede. Esta implementação é inédita e toma como base uma tecnologia já aplicada em outra área comercial, a transmissão de *streaming*.

O equipamento em questão, provê transmissão de áudio e vídeo de alta qualidade e foi projetado para atender às necessidades mais exigentes de operadoras de TV. Com a evolução e ampliação do escopo, consegue hoje atender a uma abrangência maior de clientes. Possui entradas para várias fontes ou saídas de dados como MicroSIM, RJ45 e outras em até 36 conexões simultâneas. Suporta também conexões *Wi-fi*. É compatível com o 5G, preparado para a próxima onda de recursos e mudanças que está por vir.

Além de sua aplicação inicial como uma solução de streaming, o equipamento foi modificado para atender às necessidades específicas de análise de redes móveis, tornando-se um dispositivo versátil e inovador para *Drive Test*. O aparelho foi equipado com módulos compatíveis com múltiplas tecnologias de rede (LTE, WCDMA, entre outras (OLIVEIRA; ALENCAR; LOPES, 2018)) e configurado para operar com vários *SIM cards*, permitindo que diferentes operadoras e bandas de frequência fossem analisadas simultaneamente. Essa capacidade de alternar entre operadoras e tecnologias amplifica a cobertura e a profundidade dos dados coletados, permitindo uma visão mais abrangente da qualidade do serviço.

Outro diferencial dessa iniciativa é sua integração com a nuvem. O dispositivo é capaz de armazenar os dados localmente enquanto os transmite automaticamente para um banco de dados na nuvem em tempo real. Essa funcionalidade é particularmente útil para análises de monitoramento ou no momento de um suporte ou manutenção da rede, onde decisões rápidas podem ser tomadas por uma equipe central com base nos dados coletados em campo. Além disso, os dados são processados para gerar mapas interativos que facilitam a visualização da cobertura e da qualidade do sinal em diferentes localidades.

Com essas características, esse trabalho propõe uma abordagem prática, econômica e escalável para medições de redes móveis, desafiando as limitações de softwares tradicionais de *Drive Test*. Aqui são apresentadas as etapas de desenvolvimento, a metodologia aplicada, os resultados obtidos, a discussão sobre os benefícios e os desafios associados ao uso da solução *Drive Test 5G* para a análise de redes móveis.

2. CONCEITOS E METODOLOGIA

A realização de um *Drive Test* envolve a coleta de dados de qualidade de serviço (QoS) e experiência do usuário (QoE) em redes móveis, com o objetivo de avaliar e otimizar o desempenho da rede. Este trabalho utiliza um dispositivo adaptado de outra finalidade para ser customizado em medições em campo, sendo, portanto, uma solução inovadora. Nesta seção, apresentamos os conceitos fundamentais e a metodologia aplicada no desenvolvimento e uso do dispositivo.

2.1 Configuração do aparelho

O equipamento base foi customizado para permitir a conexão a redes móveis por meio de múltiplas *SIM cards*, oferecendo suporte a tecnologias como *LTE* e *WCDMA - Wide-Band Code-Division Multiple Access*. Essa configuração permite:

- Coletar dados de múltiplas operadoras e tecnologias de rede simultaneamente.
- Alternar automaticamente entre redes disponíveis (3G, 4G), priorizando a melhor conexão.
- Armazenar localmente os dados coletados e enviá-los para uma *nuvem* em tempo real.

Além disso, o dispositivo foi adaptado para iniciar automaticamente o processo de coleta de dados ao ser ligado, eliminando a necessidade de intervenção manual.

2.2 Coleta de dados

As medições realizadas incluem as seguintes métricas de desempenho (AFROZ et al, 2015):

- **RSRP - Reference Signal Received Power**: Mede a potência do sinal de referência em uma célula LTE. Essa métrica é fundamental para determinar a intensidade do sinal recebido pelo dispositivo em relação à torre de transmissão. Valores mais altos (próximos de 0 dBm) indicam sinais mais fortes, enquanto valores mais baixos (em torno de -120 dBm) indicam sinais mais fracos. Essa métrica é essencial para avaliar a cobertura de uma rede móvel;
- **RSRQ - Reference Signal Received Quality**: Avalia a qualidade do sinal de referência recebido pelo dispositivo. O RSRQ leva em conta tanto a intensidade do sinal

quanto a interferência na rede, tornando-se uma métrica valiosa para identificar áreas com problemas de congestionamento ou interferência. Valores típicos de RSRQ variam de -3 dB (excelente) a -19,5 dB (ruim);

- **SINR - Signal-to-Interference-plus-Noise Ratio:** Mede a relação entre o sinal desejado e a soma da interferência mais o ruído. É um indicador crucial para avaliar a capacidade de transmissão de dados da rede. Valores mais altos de SINR resultam em uma melhor qualidade de conexão e taxas de dados mais altas, enquanto valores baixos podem levar a quedas de conexão e baixa qualidade de serviço. A faixa típica varia de -20 dB (conexão ruim) a +30 dB (excelente);
- **Latitude e Longitude:** Coordenadas geográficas capturadas pelo módulo *GNSS* (*Global Navigation Satellite System*). Essas informações permitem mapear as medições realizadas e associar os parâmetros de qualidade de rede a localizações geográficas específicas. Isso é essencial para gerar mapas de calor e identificar áreas com problemas de cobertura ou desempenho.

A coleta de dados é realizada de forma contínua, com intervalos configuráveis. Os dados são enriquecidos com informações contextuais, como a tecnologia de acesso (*LTE* ou *WCDMA*) e a operadora utilizada.

2.3 Integração com Serviços de Nuvem

Para permitir o monitoramento remoto, a solução foi integrada ao Google Sheets API. Durante a coleta, os dados são publicados automaticamente em uma planilha online, onde podem ser acessados em tempo real. Além disso, foram desenvolvidas funcionalidades para a geração de mapas interativos usando a biblioteca Folium (CACCIATORE, 2024), permitindo a visualização geográfica das métricas coletadas.

A biblioteca Folium é uma ferramenta poderosa para visualização de dados geográficos em Python. Desenvolvida para criar mapas interativos de forma simples e eficiente, permitindo a combinação de dados geoespaciais com visualizações personalizadas.

Com o Folium, é possível adicionar marcadores e camadas de calor (*heatmaps*) para representar métricas como RSRP, RSRQ e SINR diretamente em mapas facilitando a visualização das medições coletadas pelo LiveCast.

A biblioteca foi escolhida devido à sua flexibilidade e facilidade de uso com recursos essenciais para transformar os dados brutos obtidos em representações visuais intuitivas, que auxiliam na análise e identificação de padrões de desempenho da rede móvel.

2.4 Automatização do Processo de Coleta

Uma das inovações implementadas neste trabalho foi a automatização completa do processo de coleta de dados, utilizando o módulo Quectel EC25, conhecido por sua robustez e compatibilidade com redes LTE e WCDMA. O EC25 é amplamente utilizado em aplicações IoT devido à sua capacidade de operar de forma eficiente em diferentes condições de rede (QUECTEL, 2018).

Para gerenciar as conexões e otimizar a coleta de dados, foram utilizados comandos AT (*Attention Commands*), que permitem configurar e controlar diretamente o módulo. O comando AT+QCFG, utilizado neste trabalho permite configurar o modo de operação do módulo, alternando entre diferentes tecnologias de rede conforme necessário.

O dispositivo foi configurado para as seguintes funcionalidades:

- Priorizar a rede LTE: Utilizando o comando AT+QCFG="nwscanmode",3,1, o módulo é configurado para operar preferencialmente em redes 4G, garantindo maior largura de banda e menor latência.
- Alternar para todas as redes: Caso a rede LTE não esteja disponível, o comando AT+QCFG="nwscanmode",0,1 é acionado, permitindo que o módulo se conecte a outras tecnologias, como WCDMA (3G), garantindo a continuidade das medições.
- Medições periódicas e registro de dados: O dispositivo realiza medições em intervalos configuráveis, registrando informações localmente e, simultaneamente, publicando-as na nuvem em tempo real.

Essa configuração garante a operação contínua e dinâmica do dispositivo, mesmo em áreas com cobertura limitada, possibilitando uma transição suave entre tecnologias disponíveis e a coleta de dados consistente. A flexibilidade proporcionada pelo módulo Quectel EC25 foi essencial para atender aos objetivos deste trabalho, mostrando-se uma solução confiável para aplicações de monitoramento remoto.

Nota: Mais informações sobre o módulo Quectel EC25 estão disponíveis no site do fabricante (QUECTEL, 2018).

2.5 Visualização e Análise

Os dados coletados são processados e exibidos em mapas de calor interativos que destacam áreas com baixa cobertura ou qualidade de sinal, utilizando escalas de cores baseadas em métricas como *RSRP* e *RSRQ*. Isso permite identificar pontos críticos e apoiar a otimização da rede de maneira eficiente.

3. BENEFÍCIOS E GANHOS REAIS

A utilização dessa solução para *Drive Tests* em redes móveis pode trazer muitas vantagens em relação aos métodos tradicionais, que podem compor aspectos técnicos, operacionais e econômicos, permitindo um monitoramento mais eficiente e abrangente da qualidade de serviço (QoS) de redes LTE e WCDMA. Abaixo, destacamos os principais ganhos proporcionados pela solução:

3.1 Aumento da Eficiência Operacional

A proposta desta iniciativa permite automatizar o processo de coleta de dados, eliminando a necessidade de intervenção manual contínua. Isso gera resultados expressivos, como por exemplo:

- Redução do tempo de coleta de dados: A automação garante que as medições sejam realizadas continuamente e de forma precisa, sem a necessidade de reinicializações manuais;
- Maior cobertura geográfica: Com o dispositivo operando automaticamente em campo, é possível coletar dados em áreas extensas;
- Facilidade de uso: A configuração simplificada permite que técnicos com diferentes níveis de experiência operem o equipamento de forma simples, satisfatória e conveniente.

3.2 Precisão e Abrangência dos Dados

A solução Drive Test 5G foi projetada para coletar métricas de múltiplas operadoras e tecnologias de rede simultaneamente. Isso proporciona:

- Análise comparativa de tecnologias: A possibilidade de alternar entre redes LTE e WCDMA permite identificar diferenças de desempenho e qualidade entre tecnologias e operadoras;
- Cobertura completa de métricas: Métricas como RSRP, RSRQ, SINR são capturadas, oferecendo uma visão abrangente da qualidade da rede.

3.3 Integração com Ferramentas de Visualização e Análise

A integração com serviços de nuvem, como o Google Sheets API, e a geração de mapas interativos possibilitam:

- Monitoramento em tempo real: Os dados coletados são enviados automaticamente para a nuvem, permitindo análises instantâneas.
- Facilidade na identificação de áreas críticas: Mapas de calor interativos destacam zonas com baixa qualidade de sinal, permitindo que problemas sejam identificados rapidamente.
- Compatibilidade com ferramentas externas: Os dados podem ser exportados para outras plataformas de análise, ampliando as possibilidades de processamento e visualização.

3.5 Impactos na Tomada de Decisão

Os dados coletados apoiam diretamente decisões estratégicas de otimização de rede, com benefícios como:

- Identificação de áreas de melhoria: Os dados permitem que operadoras detectem pontos de baixa cobertura e implementem soluções direcionadas.
- Planejamento eficiente de infraestrutura: A análise de métricas facilita o planejamento de expansões ou upgrades na rede.
- Aperfeiçoamento do QoS: As medições detalhadas ajudam a garantir que a rede atenda aos níveis de serviço esperados pelos usuários.

4. ANÁLISE DE MÉTRICAS E INDICADORES DE QUALIDADE

A análise de métricas é fundamental para compreender a qualidade e o desempenho das redes móveis. Este trabalho avaliou parâmetros essenciais, considerando as diferenças entre tecnologias LTE (4G) e WCDMA (3G). Abaixo estão descritas as principais métricas utilizadas e uma comparação entre as tecnologias avaliadas.

4.1 Impactos na Tomada de Decisão

Para avaliar a qualidade da rede, as seguintes métricas foram coletadas e analisadas:

- **RSRP** - Reference Signal Received Power: Mede a potência do sinal de referência recebido pela estação móvel. É uma métrica crítica em redes LTE para determinar a força do sinal. Faixas típicas incluem: (ANTENNAS, 2024)
 - Excelente: maior que -80 dBm
 - Boa: entre -100 dBm e -80 dBm
 - Fraca: entre -120 dBm e -100 dBm
 - Insuficiente: menor que -120 dBm
- **RSRQ** - Reference Signal Received Quality: Avalia a qualidade do sinal recebido, considerando interferência e potência do sinal. Faixas típicas incluem:
 - Excelente: maior que -10 dB
 - Boa: entre -15 dB e -10 dB
 - Fraca: entre -20 dB e -15 dB
 - Insuficiente: menor que -20 dB
- **SINR** - Signal-to-Interference-plus-Noise Ratio: Mede a relação sinal-ruído, sendo um indicador da capacidade de transmissão de dados. Valores típicos incluem:
 - Excelente: maior que 20 dB
 - Boa: entre 10 dB e 20 dB
 - Fraca: entre 0 dB e 10 dB
 - Insuficiente: menor que 0 dB
- **RSCP** - Received Signal Code Power: Em redes WCDMA, mede a potência do sinal recebido. É equivalente ao RSRP em redes 4G. Faixas típicas incluem:
 - Excelente: maior que -85 dBm
 - Boa: entre -95 dBm e -85 dBm
 - Fraca: entre -105 dBm e -95 dBm

- Insuficiente: menor que -105 dBm

4.2 Comparação entre Tecnologias (LTE vs. WCDMA)

As tecnologias LTE (4G) e WCDMA (3G) apresentam diferenças significativas nas métricas de desempenho, devido às suas arquiteturas e formas de transmissão. Abaixo estão destacados os principais pontos de comparação:

- RSRP (4G) vs. RSCP (3G): Enquanto o RSRP avalia a força do sinal de referência no 4G, o RSCP realiza uma medição similar para o sinal no 3G. A faixa de valores geralmente é mais alta em LTE, devido à eficiência na alocação de frequências e menor interferência entre portadoras.
- RSRQ (4G): É utilizado para medir a qualidade do sinal no LTE, o que inclui a interferência causada por usuários adjacentes e o impacto do ruído. Em redes WCDMA, um indicador equivalente seria o E_c/I_o , que mede a relação sinal-ruído no canal piloto.
- SINR (LTE): Em redes 4G, o SINR é um indicador crítico da qualidade do canal de dados, enquanto em WCDMA não é amplamente utilizado, sendo substituído por métricas como E_c/I_o .

A Tabela 1 apresenta um resumo das principais diferenças entre as tecnologias:

Métrica	LTE (4G)	WCDMA (3G)}
RSRP/RSCP	-80 dBm a -120 dBm	-85 dBm a -105 dBm
RSRQ/ E_c/I_o	-10 dB a -20 dB	-7 dB a -14dB
SINR	10 dB a 20 dB	-10 dB a -20 dB

5. APLICAÇÕES PRÁTICAS

- Monitoramento de Cobertura de Rede: O dispositivo LiveCast foi utilizado para mapear áreas com cobertura de rede LTE e WCDMA, identificando zonas de sombra (LEE;

BACCELLI, 2018) e regiões com baixa intensidade de sinal. Este mapeamento auxilia operadoras na melhoria da cobertura e no planejamento de expansão.

- Diagnóstico de Problemas de Conexão: A análise de métricas como RSRP, RSRQ e SINR permite identificar problemas em localidades urbanas e rurais.
- Comparação de Qualidade entre Operadoras: Dados coletados pelo LiveCast possibilitam a criação de relatórios comparativos de desempenho entre operadoras móveis, ajudando a entender quais delas oferecem melhor QoS em determinadas áreas geográficas.
- Suporte para Expansão de Infraestrutura: Informações dos resultados de testes podem ser utilizadas para decidir a localização de novas torres de celular ou a reconfiguração de antenas existentes, otimizando a distribuição do sinal.

6. DESAFIOS

Durante a implementação do Drive Test utilizando o LiveCast, diversos desafios técnicos, operacionais e logísticos foram enfrentados. Abaixo, destacamos os principais:

- Conectividade em Áreas Remotas: Garantir a conexão estável do módulo SIM card em locais com baixa cobertura de rede foi um desafio significativo. Isso exigiu ajustes frequentes nas configurações de priorização de redes e análise do comportamento do módulo em diferentes condições.
- Integração com Serviços de Nuvem: A publicação automática de dados em tempo real para o Google Sheets enfrentou dificuldades relacionadas à latência e limitações de banda disponível no chip SIM, especialmente em áreas com sinal fraco.
- Gestão de Grandes Volumes de Dados: A coleta contínua gerou grandes volumes de dados que precisavam ser processados, armazenados e visualizados de forma eficiente. Isso exigiu otimizações no código e soluções para garantir a consistência e integridade dos dados.
- Interferências Ambientais: (RATUL et al., 2023) Fatores como prédios altos, vegetação densa e condições climáticas adversas podem impactar diretamente as medições.
- Compatibilidade com Diferentes Tecnologias: Garantir que o dispositivo operasse de forma eficiente tanto em redes LTE quanto WCDMA foi um desafio, especialmente devido às diferenças nas métricas e protocolos dessas tecnologias.

7. CONCLUSÃO E EVOLUÇÃO FUTURA

O desenvolvimento e a implementação do Drive Test 5G como uma solução personalizada para medição de parâmetros da rede móvel trouxeram avanços significativos na perspectiva de monitoramento e consequente melhora nos serviços oferecidos aos usuários. Ao longo do trabalho, foi possível integrar funcionalidades essenciais, como a coleta automática de métricas de qualidade (RSRP, RSRQ, SINR) e a publicação em tempo real para serviços de nuvem, facilitando análises detalhadas e otimizadas.

Os resultados obtidos mostram que a utilização de um hardware adaptado pode ser uma alternativa viável e econômica às soluções do mercado, especialmente em cenários que demandam flexibilidade, personalização e acessibilidade. O Drive Test 5G demonstrou ser capaz de operar de forma eficaz em diferentes tecnologias (LTE e WCDMA) e em diversas condições de campo, fornecendo dados confiáveis para a análise de desempenho de redes móveis.

Apesar dos avanços, alguns desafios ainda permanecem e vários aperfeiçoamentos merecem ser implementados para ampliar a eficiência em áreas de cobertura limitada e otimizar o processamento de grandes volumes de dados coletados.

Com base nos resultados obtidos e nas lições aprendidas durante todo o desenvolvimento de uma inovação para medições de redes móveis, várias melhorias podem ser incorporadas. Estas propostas visam ampliar a aplicabilidade e a eficácia da ferramenta, bem como atender às demandas emergentes do setor de telecomunicações. A seguir, destacamos um *roadmap* inicial para direções futuras:

Compatibilidade com Redes 5G: Incorporar suporte à tecnologia 5G, incluindo métricas específicas como RSRP, SINR para redes de quinta geração. Isso permitirá que acompanhar as evoluções tecnológicas das redes móveis;

Expansão de Métricas Coletadas: (DAHMOUNI et al., 2010) Adicionar a capacidade de medir novos indicadores, como latência, *jitter* e taxa de retransmissão, proporcionando uma análise ainda mais detalhada da qualidade da rede.

Integração com Algoritmos de *Machine Learning*: Implementar algoritmos de aprendizado de máquina para identificar padrões em dados coletados e prever áreas críticas de

desempenho da rede, permitindo ações preventivas. Essa proposta é reforçada por(RIIHIJARVI; MAHONEN, 2018);

Suporte Multimodal: Adicionar funcionalidades para coletar dados de diferentes tecnologias simultaneamente (4G, 5G, *Wi-Fi*) e integrar essas informações para uma visão unificada da qualidade da conectividade;

Geração de Relatórios Automatizados: Desenvolver uma funcionalidade que permita criar relatórios automáticos a partir dos dados coletados, facilitando a análise e a tomada de decisões por parte das operadoras de rede;

Aprimoramento da Interface de Visualização: Melhorar os mapas interativos e *dashboards* gerados pelo sistema, incluindo visualizações em tempo real mais detalhadas e opções de personalização para diferentes usuários;

Maior Robustez em Condições Adversas: Fortalecer o hardware e o software do equipamento para operar de maneira mais eficiente em áreas com condições desafiadoras, como regiões de sombra de sinal e zonas rurais;

Redução de Custos e Escalabilidade: Otimizar o custo de produção do dispositivo para torná-lo mais acessível, possibilitando sua aplicação em larga escala por pequenas e médias operadoras ou equipes de pesquisa;

Conformidade com Padrões Internacionais: Adaptar o equipamento para atender padrões globais de testes de rede, facilitando sua utilização em diferentes países e mercados, projetado a utilização para expansão internacional;

Exploração de Novos Contextos de Aplicação: Ampliar o uso para além do *Drive Test* tradicional, como em monitoramento de redes privadas, avaliação de redes *IoT - Internet of Things* e suporte à implantação de redes emergentes em áreas remotas.

Esses avanços refletem o compromisso de evolução contínua da ferramenta, alinhando-se às tendências do mercado e às necessidades de seus usuários. Considerando que até o momento foi feita apenas uma prova de conceito, temos as melhores possibilidades de continuar aprimorando essa inovação.

REFERÊNCIAS

AFROZ, F. et al. **SINR, RSRP, RSSI and RSRQ measurements in long term evolution networks**. Em: International Journal of Wireless & Mobile Networks (2015).

ANTENNAS, P. **Signal Strength Measure RSRP, RSRQ, and SINR Reference for LTE Cheat Sheet**., 2024. Disponível em: <<https://poynting.tech/pt/articles/antenna-faq/signal-strength-measure-rsrp-rsrq-and-sinr-reference-for-lte-cheat-sheet/>>

CACCIATORE, J. A. D. **FOLIUM: UMA BIBLIOTECA PYTHON PARA VISUALIZAÇÃO GEOGRÁFICA INTERATIVA**. Em: RAMALHO, E. (Ed.). **Estudos em Engenharias - Vol 3**. [s.l.] Home Editora, 2024. p. 139–145.

DAHMOUNI, H. et al. **Imprvoing QoS of all-IP Generation of Pre-WiMax Networks Using Delay-Jitter Model**., 2010. Disponível em: <<https://arxiv.org/abs/1006.0845>>

LEE, J.; BACCELLI, F. **On the effect of shadowing correlation on wireless network performance**. IEEE INFOCOM 2018-IEEE Conference on Computer Communications. **Anais...2018**.

OLIVEIRA, L. A. N.; ALENCAR, M. S.; LOPES, W. T. A. Evolução da arquitetura de redes móveis rumo ao 5g. **Revista de Tecnologia da Informação e Comunicação**, v. 8, n. 2, p. 43–50, 2018.

QUECTEL. **EC25 LTE Module Series**., 2018. Disponível em: <<https://www.quectel.com/product/lte-ec25-series/>>

RATUL, R. H. et al. **Atmospheric Influence on the Path Loss at High Frequencies for Deployment of 5G Cellular Communication Networks**., 2023. Disponível em: <<https://arxiv.org/abs/2306.01894>>

**I CONGRESSO NACIONAL DE
ENGENHARIA (I CONENG)**

RIIHJARVI, J.; MAHONEN, P. Machine Learning for Performance Prediction in Mobile Cellular Networks. **IEEE Computational Intelligence Magazine**, v. 13, n. 1, p. 51–60, 2018.